

АНАЛИЗАТОР СООБЩЕНИЙ ПРОТОКОЛА ISO-8583**ISO-8583 MESSAGE DECODER****СИДЯКИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ,***кандидат технических наук, доцент,**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)».***SIDYAKIN IVAN MIKHAILOVICH,***candidate of technical sciences, associate professor,**Bauman Moscow State Technical University (National Research University).*

В статье представлено описание программного анализатора сообщений банковского протокола ISO-8583 предназначенного для поиска и устранения неисправностей, возникающих при взаимодействии терминального оборудования и серверного программного обеспечения эквайринга. Описаны основные особенности реализации протокола ISO-8583 и его расширений, типы сообщений, а также различные форматы представления данных в сообщениях протокола. Демонстрируются и подробно рассматриваются примеры сообщений. Приведено описание пользовательского интерфейса приложения анализатора. Сделан вывод, что описанный практический инструмент для анализа сообщений ISO успешно применялся для отладки программного обеспечения платежных терминалов, а также использовался при подготовке к сертификации программных модулей бесконтактных ядер EMV L2 платежных систем НСПК МИР, Visa и Mastercard.

The article describes the software message analyzer of the ISO-8583 banking protocol designed to find and eliminate malfunctions that occur during the interaction of terminal equipment and acquiring server software. The main features of the implementation of the ISO-8583 protocol and its extensions, message types, as well as various formats of data representation in protocol messages are described. Examples of messages are demonstrated and discussed in detail. The user interface of the analyzer application is described. It is concluded that the described practical tool for analyzing ISO messages was successfully used for debugging the software of payment terminals, and was also used in preparation for certification of software modules of contactless EMV L2 cores of the payment systems NSPK MIR, Visa and Mastercard.

Ключевые слова: *iso-8583, смарт-карта, электронные платежи, EMV, банковское приложение, платежный терминал, транзакция.*

Key words: *iso-8583, smart card, electronic payments, EMV, banking application, payment terminal, transaction.*

Протокол ISO-8583 [1] разработан для передачи сообщений между терминальными устройствами приема платежей и банком. В настоящее время банками активно используются различные версии и расширения этого протокола. Сообщения протокола содержат служебную или финансовую информацию, включая запросы авторизации и отчеты о проведенных финансовых транзакциях. Протокол поддерживает различные способы исполнения финансовых транзакций, в том числе оплату магнитной полосой, контактным и

бесконтактным интерфейсом смарт-карты, а также ввод данных транзакции вручную. Сообщения протокола полностью не шифруются, но могут содержать зашифрованный с помощью алгоритма TDEA [2] ПИН-код и цифровую подпись сообщения. Для вычисления подписи используется алгоритм Retail MAC (Message Authentication Code/MAC Algorithm 3) [3]. В современных системах электронных платежей сообщения протокола ISO-8583 обычно передаются между платежным терминалом и банком через публичную сеть. Для защиты данных используется транспортный протокол TLS [4], который имеет встроенные средства для аутентификации участников соединения, шифрования и проверки подлинности передаваемых данных. По этой причине средства защиты, заложенные в протоколе ISO-8583, могут не применяться на практике. Как правило, ПИН-код передается в сообщении зашифрованным, но код аутентификации сообщения MAC может отсутствовать в реализации.

Служебные сообщения протокола используются для тестирования соединения с сервером банка, а также передачи рабочих ключей для шифрации ПИН-кода и вычисления MAC от сервера терминалу. Протокол допускает несколько схем управления ключами, включая DUKPT [5] и схему мастер ключ/рабочий ключ. Второй вариант наиболее распространен на практике. В этой схеме рабочий ключ используется непосредственно для выполнения операции над данными. В протоколе таких ключей два. Один используется для шифрации ПИН-кода, а второй для вычисления MAC. Для выполнения требований безопасности оба рабочих ключа передаются от банка терминалу зашифрованными в служебных сообщениях протокола. Каждый ключ при передаче шифруется своим мастер ключом. В спецификации ISO-8583 не указывается способ передачи мастер ключей на терминал, однако это должно быть сделано так, чтобы не скомпрометировать мастер ключ. Описание технологии безопасной передачи мастер ключей выходит за рамки этой статьи.

Финансовые сообщения протокола содержат информацию, необходимую для авторизации финансовых транзакций, таких как оплата, возврат или отмена финансовой операции. В протоколе предусмотрены и другие типы финансовых операций. Выше перечислены основные операции, используемые платежными терминалами в торговых точках. Финансовые сообщения содержат общую для разных способов исполнения транзакций информацию, например сумму транзакции или код валюты, а также данные, зависящие от того, каким способом выполнена транзакция. Если транзакция произведена смарт-картой EMV с помощью контактного или бесконтактного интерфейса, сообщение авторизации содержит данные карты в формате DER [6]. Состав этих данных описан в спецификациях EMV Level 2 [7]. Если транзакция сделана магнитной полосой, сообщение содержит данные треков карты, считанные с этой полосы.

Таким образом, для анализа финансового сообщения требуется разбор данных формата ISO, а также расшифровка EMV данных карты или данных магнитных треков.

Рассмотрим основные особенности формата сообщений ISO. Пакет сообщения – это блок двоичных данных. На практике используются два варианта представления данных: двоичный код или текстовая строка в формате HEX-ASCII, в которой каждый байт представлен парой ASCII символов 0-9, A-F. Сообщение состоит из набора полей. Каждое поле имеет порядковый номер и формат, указанный в спецификации. Поле может иметь фиксированный размер, заданный в спецификации или иметь переменную длину, которая указывается в префиксе поля. Сумма транзакции, указываемая в копейках, это пример поля с заданной длиной. Поле состоит из 12 символов, независимо от значения суммы. Например, значение 00000000100 соответствует сумме 1р. 00коп. Каждое сообщение начинается с битовой карты. Независимо от вариантов представления данных битовая карта – это двоичное поле, состоящее из восьми байтов. Размер карты, следовательно, равен 64 бита. Порядок следования битов карты в байтах определен от старшего к младшему. Каждый бит карты, это флаг, указывающий на наличие в сообщении поля, номер которого равен порядковому номеру бита

карты. Если бит равен единице, поле присутствует в сообщении. Иначе поле отсутствует. Таким образом, сообщение ISO-8583 составляется или расшифровывается последовательно, начиная с поля, которое следует непосредственно за битовой картой.

Анализ содержимого сообщений протокола ISO необходим для определения и устранения причин сбоев при взаимодействии терминального оборудования и банков, а также для отладки программного обеспечения, как на стороне терминала, так и на стороне банка. Для этой цели автором разработан программный инструмент, краткое описание которого приводится ниже.

Главное окно приложения показано на рис. 1. Окно разделяется на две панели. В левую панель из буфера обмена копируется текстовая строка сообщения в формате HEX-ASCII. В правой панели, при нажатии на кнопку «Выполнить», отображается декодированное сообщение. Дополнительно приложение предоставляет возможность разбора структур EMV, включая запросы и ответы APDU (Application Protocol Data Unit) [8] и тегов основных значимых на отечественном рынке платежных систем.

Рис 1. Главное окно декодера сообщений ISO-8583.

В примере на рис. 2 показан запрос на авторизацию операции «оплата» выполненной бесконтактной картой Mastercard. Анализ битовой карты показывает, что в сообщении включено 14 полей. Все поля, за исключением полей «Track 2 Data» и «EMV Data» имеют фиксированные размеры.

Поле «Track 2 Data» содержит копию второго трека магнитной полосы и начинается с последовательности байтов 33 37 31 31 31 31, которую можно найти на рисунке в левой панели окна. Первые два байта последовательности указывают длину поля. Это ASCII символы, составляющие число «37». Поле «EMV Data» содержит данные бесконтактной смарт-карты, считанные в процессе обработки транзакции терминалом. Эти данные передаются в виде EMV тегов, в формате DER. Содержимое данных в этом поле определяется спецификациями EMV Level 2, например [9; 10] и зависит от требований платежной системы, которой принадлежит карта. Платежную систему можно определить по идентификатору приложения, который вместе с другими тегами считывается из карты. В рассматриваемом примере идентификатор приложения содержится в теге Dedicated File Name (DF). Как следует из отчета в правой панели экрана, его значение равно A0000000041010. Этот идентификатор закреплен за платежной системой Mastercard.

Для идентификации EMV тегов используются цифровые коды. Значения кодов указываются в спецификациях EMV. Каждая платежная система имеет собственную реализацию бесконтактного интерфейса смарт-карт. Некоторые коды тегов одинаково определяются в спецификациях всех платежных систем. Например, сумма транзакции «Amount Authorized,

Numeric» всегда имеет код 9F02. При этом каждая платежная система создает, дополнительно к общему списку тегов, собственный уникальный набор тегов.

Рис. 2. Запрос авторизации.

В рассматриваемом примере EMV теги сообщения расшифровываются в соответствии с требованиями спецификации бесконтактного интерфейса Level 2 Mastercard.

Отметим, что последний флаг битовой карты сообщения, стоящий на позиции 64 установлен в единицу. Это последнее поле сообщения содержит код аутентификации сообщения (MAC), который так же, как и битовая карта передается в двоичном формате. Расширение спецификации ISO-8583 допускает увеличение количества полей в сообщении до 128. Для этого к сообщению добавляется вторая битовая карта такого же размера как первая.

На рис. 3 показан пример ответа сервера банка на запрос авторизации.

Рис. 3. Ответ на запрос авторизации.

Ответ содержит решение банка, которое передается в поле «Response Code». Список возможных значений этого поля зависит от реализации протокола. В большинстве случаев код 000 означает одобрение транзакции. Ответ также содержит вычисленный по данным со-

общения MAC и несколько полей, используемых для идентификации финансовой транзакции.

Описанный в статье практический инструмент для анализа сообщений ISO успешно применялся для отладки программного обеспечения платежных терминалов, а также использовался при подготовке к сертификации программных модулей бесконтактных ядер EMV L2 платежных систем НСПК МИР, Visa и Mastercard.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ISO 8583:2003 Financial transaction card originated messages – Interchange message specifications. 2003. URL: <https://www.iso.org/standard/31628.html>.
2. NIST SP 800-67 Rev. 2 Recommendation for the Triple Data Encryption Algorithm (TDEA) Block Cipher. 2017. URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Recommendation-for-the-Triple-Data-Encryption-Block-Barker-Barker/fa3add38b2637c5a1f3c4589bf6aac442d4a618f>.
3. ISO/IEC 9797-1:2011 Information technology – Security techniques – Message Authentication Codes (MACs). 2011. URL: <https://www.iso.org/standard/50375.html>.
4. IETF. Transport Layer Security (tls). URL: <https://datatracker.ietf.org/wg/tls/documents> (дата обращения 9.11.2022).
5. ANSI X9.24-3-2017 Retail Financial Services Symmetric Key Management Part 3: Derived Unique Key Per Transaction. 2017. URL: <https://standards.globalspec.com/std/10191529/ANSI%20X9.24-3>.
6. ISO X.690 Series X: 2003 Data networks and open system communications OSI networking and system aspects – abstract syntax notation one (ASN.1). Information technology – ASN.1 encoding rules: specification of basic encoding rules (BER), canonical encoding rules (CER) and distinguished encoding rules (DER). 2003. URL: <https://pdfslide.net/documents/information-technology-asn1-encoding-rules-specification-of-.html>.
7. EMVCO. URL: <https://www.emvco.com> (дата обращения: 24.10.2022).
8. EMVCO. Contactless Specifications for Payment Systems. Book A Architecture and General Requirements. Version 2.7. 2018. 106 с. URL: https://www.academia.edu/39633976/EMV_Contactless_Specifications_for_Payment_Systems_Book_A_Architecture_and_General_Requirements.
9. EMVCO. Contactless Specifications for Payment Systems. Book C-3. Kernel 3 Specification. Version 2.7. 2018. 153 с. URL: <https://iso8583.info/lib/EMV/C3>.
10. EMVCO. EMV Contactless Specifications for Payment Systems. Book C-2. Kernel 2 Specification. Version 2.7. 2019. 576 с. URL: <https://www.emvco.com/emv-technologies/emv-contactless-chip>.

© Сидякин И.М., 2023.